

5. Патутина, Н. А. Социально-педагогические аспекты формирования организационной культуры / Н. А. Патутина // Сибирский педагогический журнал. – 2008. – № 6. – С. 169-178.

6. Патутина, Н. А. Социально-педагогическая концепция формирования организационной культуры корпорации / Н. А. Патутина. – Москва : Московский социально-экономический институт, 2012. – 199 с.

7. Попов, А. В. Типологизация организационной культуры в контексте ее ценностных ориентаций / А. В. Попов, А. В. Волочай, А. Г. Лугинина // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2022. – № 1. – С. 58-63.

8. Ратнер, Ф. Л. Качество образования: педагогический аспект / Ф. Л. Ратнер, Н. В. Тихонова // Высшее образование в России. – 2019. – Т. 28. – № 12. – С. 87-96.

9. Фрайман, А. С. «Качество» как философская категория / А. С. Фрайман // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – № 9(264). – С. 46-51.

УДК 005.32 : 613/614

DOI

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СМИРНОВ С.Н.,

**канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры
управления персоналом и экономики труда;
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

НИКОЛЬСКАЯ А.С.,

**ассистент кафедры управления персоналом
и экономики труда
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Статья посвящена стимулированию профессионального развития персонала в сфере здравоохранения. Выявлено, что развитие персонала обеспечивается стабильностью рабочего места, возможностями карьерного роста и приобретения новых специальных знаний и навыков. Предложены

инструменты стимулирования профессионального развития персонала медицинских учреждений.

Ключевые слова: персонал, здравоохранение, профессиональное развитие, стимулирование, повышение квалификации

STIMULATING THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF PERSONNEL IN THE FIELD OF HEALTHCARE

SMIRNOV S.N.,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Associate Professor of department of personnel
management and labor economics;
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

NIKOLSKAYA A.S.,
Assistant of the Department of Personnel
Management and Labor Economics
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to stimulating the professional development of personnel in the healthcare sector. It was revealed that the development of personnel is ensured by the stability of the workplace, career opportunities and the acquisition of new special knowledge and skills. Proposed tools to stimulate the professional development of personnel of medical institutions

Keywords: personnel, healthcare, professional development, stimulation, advanced training

Актуальность. В основе профессионального развития персонала лежит взаимосвязь индивидуальных целей сотрудников, планов и намерений руководства и медицинского учреждения в целом.

Поскольку профессиональное развитие работника является фактором мотивации, то, на первый взгляд, сама перспектива приобретения новых знаний и навыков даёт возможность обеспечить развитие персонала. Вместе с тем такие соображения не всегда справедливы для всех участников трудового коллектива. Необходимо своевременно планировать и осуществлять мероприятия по стимулированию развития персонала, что включает рациональное использование и обоснованное внесение изменений в структуры управления, проведение организационно-экономических мероприятий,

привлечение необходимых ресурсов для удовлетворения потребностей работников, связанных с их профессиональной самореализацией.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованиям в области развития персонала посвящены работы Е.О. Гаспарович, А.А. Калугина, Т.В. Погодиной, Л.А. Пыжовой, А.А. Синчило, И.О. Темновой и других авторов.

Развитие персонала рассматривается как целенаправленный комплекс информационных, образовательных и привязанных к конкретным рабочим местам элементов, способствующих приобретению новых профессиональных знаний и навыков, исходя из целей организаций и намерений работников [1, с. 64].

Непрерывному образованию работников, как составляющей развития персонала в системе здравоохранения, посвящены работы Г.Х. Ахмадуллина, А.А. Дудиной, Р.В. Зенина, Е.В. Слепцовой, С.В. Сердюк, Н.В. Перегонцевой. Авторы отмечают необходимость создания условий для реализации потребностей обучающихся в самостоятельном, непрерывном овладении профессиональными знаниями, умениями, навыками в течение жизни.

Вместе с тем вопросы стимулирования развития персонала сферы здравоохранения недостаточно изучены.

Целью статьи является обоснование предложений по стимулированию профессионального развития персонала медицинских учреждений.

Изложение основного материала исследования. Профессиональное развитие персонала учреждений здравоохранения нередко осложняется из-за неосведомлённости работников о возможностях прохождения повышения квалификации, профессиональной самоподготовки, участия в семинарах, мастер-классах и пр. Процессы саморазвития и восприятия информации по профессиональным проблемам могут претерпевать сбои и нарушения, готовность сотрудников к приобретению новых знаний и навыков может быть ограничена [2, с. 391].

Продолжение образования врачей обеспечивается их уверенностью в своих возможностях, увлечённостью профессией, готовностью осваивать новое, добросовестностью, что позволит в дальнейшем существенно усилить конкурентоспособность на рынке рабочей силы.

Следует отметить, что получение дополнительного образования в сфере здравоохранения связано с определёнными затруднениями, что требует продуманных решений. Вместе с тем творчески настроенные специалисты не могут оставаться в стороне от новых достижений. Прогресс в медицине и биологии, результаты научных разработок отечественных и зарубежных коллег, ранее не известные методы

лечения болезней обуславливают значимость перемен в системе дополнительного образования [3, с. 4].

Результативное развитие медицинского персонала создаёт основу для развития всей системы здравоохранения. Неизменное повышение уровня современной медицины, использование современных методов и технологий в охране здоровья обуславливают необходимость в постоянном профессиональном обучении и развитии медицинских кадров. Необходимы конкретные мероприятия в контексте непрерывного образования, нацеленные на повышение качества трудовой жизни и личностное развитие работников медицинских учреждений.

Привычная система обучения работников, осуществляемая один раз в пять лет не может считаться эффективной. Врач нередко не располагает необходимыми сведениями о новых достижениях и разработках. Кроме того, обучение по установленной системе во многих случаях осуществляется номинально, при этом специалисты не испытывают необходимости в приобретении новых навыков. Имеют место случаи получения документов об образовании с нарушением юридических норм.

Необходимо совершенствование системы развития медицинских специалистов, позволяющей приобрести новые знания, умения и навыки. Обучение сотрудника по новой системе даёт возможность повышать свой профессиональный уровень без отрыва от работы на основе индивидуального плана обучения. Работнику предоставляется право выбора периода, программы и порядка обучения, исходя из своих профессиональных планов и интересов, уровня подготовки. В последнее время особую значимость в обучении приобретают дистанционные технологии.

Непрерывное образование медицинского персонала, как важное направление деятельности в системе управления персоналом, предполагает обучение в течение всей профессиональной жизни, комплексное развитие личности человека (его интеллектуальных и физических способностей и возможностей, нравственных ценностей, творческих задатков). Особое внимание должно уделяться готовности специалиста к самообучению и использованию в практике приобретённых по результатам обучения навыков и умений. Непрерывное образование позволяет специалисту выполнять свои профессиональные обязанности на должном уровне в условиях вызовов новых технологических укладов.

Внедрение системы непрерывного образования – инновационное решение, позволяющее повысить эффективность использования ресурсов здравоохранения [4, с. 71]. Развитие персонала следует осуществлять на плановой основе. В качестве основного документа

может использоваться индивидуальный план профессионального развития сотрудника. В плане развития указываются личные профессиональные цели, на основе которых ставятся отдельные задачи. В ходе реализации составленного и утвержденного плана специалист отчитывается о выполнении его отдельных этапов. Индивидуальный план профессионального развития как официальный документ даёт возможность работнику пользоваться определённой поддержкой и содействием администрации медицинского учреждения при решении вопросов обучения, повышения квалификации, профессиональной переподготовки и пр.

Итоговый отчёт работника о выполнении плана профессионального развития следует вынести на открытое обсуждение коллективом организации (подразделения). Это целесообразно по следующим соображениям:

- руководители и коллеги сотрудника будут иметь возможность убедиться в том, что знания и навыки, приобретённые за отчётный период, позволили специалисту выйти на новый, более высокий профессиональный уровень;

- результаты обучения и повышения квалификации, изложенные публично, станут предметом дискуссий. Участники обсуждения получают возможность обменяться мнениями о перспективах практического применения новых идей;

- замечания и пожелания, высказанные руководителями и коллегами в ходе обсуждения, позитивно скажутся в дальнейшей работе сотрудника;

- оценка результатов профессионального развития будет принята во внимание при последующей аттестации сотрудника.

Рационально выстроенная система развития персонала, имеющая стратегическую направленность, обеспечивает высокую производительность труда, эффективное использование кадрового потенциала, формирует базу кадрового резерва [5, с. 82].

Анализируя зарубежный опыт обучения и развития персонала в медицинских учреждениях, следует отметить, что непрерывная система медицинского образования в большинстве европейских стран проводится не один раз в пять лет, а непрерывно. В процессе обучения специалисту необходимо в течение года набрать определённую сумму кредитов – условных единиц, как правило, равных 1 часу образовательной деятельности. Итоговый экзамен не обязателен. Специалисту необходимо накопить в течение 5 лет не менее 248 кредитов. Кредиты (часы учебной деятельности) должны быть равномерно разделены по годам.

Непрерывное медицинское образование должно рассматриваться не как невольная обязанность, а как правовая норма, требующая

неукоснительного выполнения. При её несоблюдении специалисты лишаются возможности заключать трудовые контракты с медицинскими организациями. Усиливается контроль образования со стороны государственных органов. В обучении широко используются современные образовательные технологии; проектные методы обучения; проведение учебных занятий с активным применением групповой работы; выступления перед аудиторией с использованием составляющих диалога и совместным обсуждением; применение компьютерных технологий; групповое взаимодействие на учебном занятии.

Профессиональные врачебные объединения несут обязательства по обеспечению необходимого качества последиplomного образования, создают образовательные программы.

В целом, в экономически развитых странах при повышении квалификации и профессиональной переподготовке медицинского персонала основное внимание уделяется:

- совершенствованию системы непрерывного медицинского образования с использованием дистанционных обучающих технологий;
- информационной поддержке специалиста непосредственно на рабочем месте (электронные базы данных, системы поддержки принятия обоснованных решений о лечении, мнения и результаты исследований других специалистов и коллективов).

Обоснованные системы постоянного обучения дают возможность обеспечивать высокое качество оказываемых услуг, избежать текучести кадров, повысить экономические показатели деятельности медицинского учреждения.

Следует обратить внимание на опыт здравоохранения Франции, где система непрерывного повышения квалификации специалистов-медиков первоначально испытывала определённые трудности. Врачей обязывали повышать квалификацию в принудительном порядке, а за невыполнение наказывали материально. Такая политика не принесла положительных результатов. В дальнейшем персонал стали заинтересовывать, и по достижении определённых результатов деятельности каждый работник получал различные вознаграждения.

Государственные учреждения проводят аттестацию своих специалистов один раз в пять лет. Для этого работнику требуется предоставить соответствующий документ. Перед врачом, ведущим частную практику, стоит задача набрать 250 кредитов и подтвердить это документом в органах защиты и регулирования медицинской профессии. С этой целью могут использоваться следующие возможности:

- программы по дополнительному образованию, подготовленные медицинскими организациями, наделёнными соответствующими

правами и обязанностями. От слушателя требуется непосредственное нахождение на учебных занятиях, что оценивается от 4 до 8 баллов;

– персональная подготовка и, кроме того, дистанционные технологии. Широко применяются современные компьютерные технологии. Уровень усвоения учебной программы оценивается по количеству накопленных кредитов;

– образовательные программы, внедрённые учебными учреждениями. Реализовываются в несколько этапов на базе больницы или учебного центра. Слушателю предоставляется право набрать в течение 5 лет до 100 баллов;

– оценка результатов работы. Во внимание принимаются профессиональные достижения специалиста-практика, а также сведения о приобретении новых знаний и умений [5, с. 44].

В большинстве случаев специалисты заинтересованы в получении дополнительного образования. Даже сам факт того, что подчинённый тратит свои силы и время для профессионального и личностного роста, как правило, с одобрением принимается руководством организации. Такой сотрудник с полным основанием может быть отнесён к разряду перспективных, что может быть принято во внимание при повышении заработной платы, назначении на новую должность и пр. В сравнении с ним другие участники трудового коллектива, не стремящиеся к получению дополнительного образования, будут рассматриваться как ограниченные выполнением только своих должностных обязанностей и не готовые к решению более сложных профессиональных задач.

Намерения специалистов-медиков к повышению квалификации мотивируются следующими причинами:

– сохранение за собой рабочего места. Опасение стать кандидатом на отстранение от должности;

– служебно-профессиональное продвижение. Перспектива занятия более высокой и ответственной должности;

– личностное и профессиональное развитие. Овладение новыми знаниями и умениями, необходимыми специалисту высокого уровня;

– положительный пример коллег по работе, которые ранее прошли повышение квалификации и впоследствии успешно зарекомендовали себя.

Соответственно, стимулами к повышению квалификации и профессиональной переподготовке выступают:

1. Стабильность рабочего места. Предоставление руководством организацией гарантий занятости своим сотрудникам.

2. Обеспечение карьерного продвижения. Включение в состав кадрового резерва наиболее перспективных работников.

3. Создание необходимых условий для совершенствования профессиональных знаний и навыков сотрудников.

4. Развитие организационной культуры, положительно влияющей на участие сотрудников в учебной деятельности [3, с. 5; 7, с. 152].

Стабильность рабочего места создаётся убеждённостью сотрудника в том, что он нужен организации, а руководство и коллеги признают его как компетентного профессионала, по праву занимающего свою должность. Упор на стабильности рабочего места положительно сказывается на показателях трудовой деятельности сотрудника, способствует развитию его творческого потенциала.

Если же работник высвобождается, то ему на смену приходит новый, который не всегда готов на должном уровне выполнять обязанности. Чтобы избежать этого, нередко руководство при приёме на работу отдаёт предпочтение опытным профессионалам, успешно зарекомендовавшим себя на предыдущей работе. Однако и здесь возможны осложнения: завышенные требования новичка по вопросам оплаты труда, условиям работы; скептическое отношение к сформировавшейся организационной культуре учреждения, взаимоотношениям в коллективе и пр. Всякое освобождение вакансий и последующее трудоустройство новых кандидатов требуют затрат, связанных с их адаптацией в новом коллективе. В результате, неспособность обеспечивать стабильность рабочего места приводит к неудачам на общеорганизационном уровне [8, с. 271].

Для сохранения рабочих мест поиск, подбор и наём персонала нужно осуществлять на плановой основе. В ряде случаев необходимо вносить изменения в кадровую политику организации, делать её более гибкой.

Карьера рассматривается как процесс и итог укрепления репутации сотрудника как специалиста в профессиональной среде, что проявляется в повышении в должности, решении сложных профессиональных задач, выполнении ответственных поручений.

Проектирование карьеры сотрудника является важной составляющей кадровой работы [9, с. 67]. После трудоустройства нового работника (в некоторых случаях после окончания испытательного срока) менеджер по персоналу собирает сведения о его готовности к служебно-профессиональному продвижению. Работнику нужно уяснить, насколько его природные склонности и способности, имеющийся уровень знаний и умений будут востребованы организацией, имеется ли перспектива занятия более высокой должности в будущем. Карьера сотрудника в организации представляет собой возможность раскрыть свой потенциал и привлечь к себе внимание руководства как к квалифицированному, ответственному и перспективному специалисту.

После совместного обсуждения с участием руководителя подразделения составляется план служебно-профессионального

продвижения. Этот документ содержит задачи, которые необходимо решить в процессе трудовой деятельности, ответственность организации в оказании содействия сотруднику при решении поставленных задач.

Управление карьерой работника не ограничивается только постановкой задач. Организации предстоит выделить необходимые ресурсы для осуществления намеченной карьеры [10, с. 175].

Обеспечение работодателем подготовки и дополнительного профессионального образования своих сотрудников существенно повышает эффективность трудового процесса. Решение о потребности в повышении квалификации и профессиональной переподготовке специалистов принимает работодатель, исходя из задач, стоящих перед организацией, принятой стратегии, количества заполненных вакансий, имеющихся материальных и экономических ресурсов.

Работник имеет право на дополнительное образование, но это нужно согласовать с руководством медицинского учреждения и подписать необходимый договор. Во многих случаях сотрудники готовы пройти переобучение, однако администрация не предоставляет им такой возможности. Не получив нужной поддержки, сотрудник получает дополнительное профессиональное образование по собственной инициативе. Затратив немалые усилия и жертвуя свободным временем, но в итоге став специалистом более высокого профессионального уровня, такой подчинённый не будет считать себя обязанным своей организации. Впоследствии, получив выгодное предложение о переходе на другую работу, он скорее всего, примет его.

Фактически возможности работника проходить повышение квалификации и профессиональную переподготовку на практике весьма ограничены, поскольку определяются позицией администрации учреждения. Права сотрудника ущемлены. На руководителях лежит ответственность обеспечивать по мере переобучение подчинённых. Имеют место ситуации освобождения от должности сотрудников по причине их недостаточной квалификации. Хотя со стороны руководства не было предпринято никаких усилий оказать поддержку в этих вопросах.

Совмещение интересов сторон может быть достигнуто при обязательстве администрации предоставлять возможности для повышения квалификации и переобучения [11, с. 86].

Инструменты профессионального стимулирования развития персонала медицинских учреждений представлены на рис. 1.

Руководители медицинских учреждений должны быть заинтересованы в создании всех необходимых условий для развития персонала. Они вправе рассчитывать на получение соответствующих финансовых и материальных ресурсов от вышестоящих организаций.

Рис. 1. Инструменты стимулирования профессионального развития персонала медицинских учреждений

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Стимулирование развития персонала медицинских организаций необходимо осуществлять на системной основе. В обязанности менеджера по персоналу должно входить информирование специалистов о возможностях повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Все расходы обеспечивает руководство. Возможно заключение договора, в котором сотрудник после получения образовательных услуг обязуется отработать в организации определённый период времени. Список кандидатов в кадровый резерв должны обсуждаться на собраниях трудового коллектива. Организационная культура учреждения должна быть ориентирована на продвижение ценностей профессионального и личностного развития.

Список использованных источников

1. Карулина, Н.В. Развитие персонала как фактор повышения конкурентоспособности организации / Н.В. Карулина // Актуальные

исследования. – 2022. – № 10 (89). – С. 63-66 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://apni.ru/article/3823-razviti-personala-kak-faktor-rovisheniya-kon>

2. Ершова, М.В. Внутриорганизационное профессиональное развитие медицинских кадров / М.В. Ершова, Л.В. Засова // Молодой учёный. – 2020. – № 23 (313). – С. 391-392 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/313/71109/>

3. Мошетова, Л.К. Непрерывное профессиональное развитие врачей: факторы мотивации и экономические аспекты / Л.К. Мошетова [и др.] // Русский медицинский журнал. Медицинское обозрение. – 2019. – Т. 3. – № 8. – С. 3-6.

4. Юкина, В.И. Совершенствование системы развития персонала (обучение, переобучение) в медицинских учреждениях / В.И. Юкина // Научное обозрение. Педагогические науки. – 2018. – № 1. – С. 69-72 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://science-pedagogy.ru/ru/article/view?id=1744>

5. Манерова, О.А. Профессиональный рост и карьера в здравоохранении: приоритеты и проблемы / О.А. Манерова // Медицинские технологии. оценка и выбор. – 2011. – № 2 (4). – С. 77-83.

6. Атай, А. Зарубежный опыт и особенности процессов обучения и развития персонала в медицинских учреждениях / А. Атай // Молодой учёный. – 2021. – № 34 (376). – С. 42-45 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/376/83753/>

7. Sabria-Bernado, B. Determinants of user demand for lifelong learning in institutions of higher education / B. Sabria-Bernado, X. LLinas-Audet, S. Isus // International Journal of Training and Development. – 2017. – Vol. 21. – № 2. – P. 145-166.

8. Щукина, Ю.А. Стабильность рабочего места на предприятии как фактор конкурентоспособности / Ю.А. Щукина // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. – 2010. – № 3. – С. 270-273.

9. Киселёва, А.А. Мотивация труда государственных служащих / А.А. Киселёва // Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, право: сборник научных трудов. – Симферополь : ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 2018. – С. 65-69.

10. Абдуллина, А.Д. Управление карьерой работника в современных организациях / А.Д. Абдуллина, А.А. Рабцевич // Гуманитарные научные исследования: научный журнал. – 2015. – № 3. – С. 174-176 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://human.snauka.ru/2015/03/10418>

11. Филющенко, Л.И. Проблемы применения законодательства о повышении квалификации работников / Л.И. Филющенко // Lex Russica (Русский Закон): научный журнал. – 2017. – № 11 (132). – С. 83-92.